

BURCHAK BISSEKTRISASINI YASASH

Hamdamov Zikrullo Nutfulloyevich

Buxoro davlat universiteti Differensial tenglamalar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894970>

Annotatsiya. Maqolada burchak bissektisasini yasashning turli usullari yoritilgan bo'lib, unda sirkul hamda chizg'ich yordamida ularni amalga oshirish qisqa va tushunarli etib yoritilgan. Ixtiyoriy burchakni uchga bo'lish masalasi juda qadimgi va mashhur masala bo'lib, bu haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. bissektisa, aylana, radius, nur, burchak, to'g'ri chiziq.

Аннотация. В статье описаны различные способы изготовления угловой биссектрисы, в которых их реализация с помощью циркуля и линейки краткая и понятная. Вопрос о делении произвольного угла на три очень старый и популярный вопрос, о котором приводятся данные.

Ключевые слова. биссектриса, круг, радиус, луч, угол, прямая.

Annotation. The article describes various methods of manufacturing an angular bisector, in which their implementation using a compass and ruler is brief and understandable. The question of dividing an arbitrary angle by three is a very old and popular question about which data is provided.

Keywords. bisector, circle, radius, ray, angle, straight line.

Ixtiyoriy burchak bissektisasini yasashda bir nechta usullar mavjud. Quyida sirkul va chizg'ich yordamida masala yechish yo'lini ko'rsatamiz.

1-chizma. A burchak tasviri

Chizmada tasvirlangan A burchak berilgan bo'lsin. Bu burchakni teng ikkiga bo'lish uchun quyidagicha yo'l tutamiz.

Yasash kerak: A burchak bissektisasini yasash.

1-qadam. Markazi A nuqtada bo'lgan ixtiyoriy radiusli aylana chiziladi va uning burchak tomonlari bilan kesishish nuqtalari B va C belgilanadi.

2-chizma. Markazi A burchakni B va C nuqtalarda kesib o'tuvchi burchak bissektrisasi

2-qadam. Radiusini o'zgartirmasdan, markazlari B va C nuqtalarda bo'lgan ikkita aylana chiziladi. Bu ikki aylana kesishishidan hosil bo'lgan D nuqta belgilanadi.

3-chizma. Markazlari B va C nuqtalarda bo'lgan aylanalar tasviri

3-qadam. A va D nuqatlardan o'tuvchi AD nur o'tkazamiz. AD -nur berilgan burchak bissektrisasi bo'ladi (4-chizma).

4-chizma. A burchakni bissektrisasi tasviri

Asoslash. ABD va ACD uchburchaklarda.

- 1) yasashga ko'ra $AB = AC$.
- 2) yasashga ko'ra $BD = CD$.
- 3) AD -umumiy tomon.

Uchburchaklar tengligining 3-alomati. Agar bir uchburchakning uchta tomoni ikkinchi uchburchakning uchta tomoniga mos ravishda teng bo'lsa, bunday uchburchaklar o'zaro teng bo'ladi. Shunga ko'ra $\triangle ABD = \triangle ACD$ xususan $\angle BAD = \angle CAD$

1-masala. Berilgan to'g'ri burchakni teng uchga bo'lish.

1-qadam. $\angle A$ to'g'ri burchak berilgan bo'lsin. Uning uchini markaz qilib, ixtiyoriy radiusli aylana chizamiz. Aylana to'g'ri burchak tomonlarini B va C nuqtalarda kesib o'tsin. Radiusini o'zgartirmasdan markazi B va C nuqtalarda bo'lgan yana ikkita aylana chizamiz. Bu aylanalar birinchi aylana bilan kesishgan nuqталardan to'g'ri burchak ichida yotganlarini F va E bilan belgilaymiz. AF va AE nurlarni chizamiz. Bu nurlar berilgan to'g'ri burchakni uchta teng burchakka ajratadi (5-chizma).

5-chizma. To‘g‘ri burchakni teng uchga bo‘lish tasviri

Eslatma. Berilgan ixtiyoriy burchakni uchga bo‘lish masalasi juda qadimgi va mashhur masala bo‘lib, bu haqida ko‘p olimlar bosh qotirishgan. Faqat XIX asrga kelib, ayrim burchaklar istesno bo‘lib, odatda burchakni teng uchga bo‘lib bo‘lmasligini isbotlagan. Masalan 60° li burchakni teng uchga bo‘lib bo‘lmaydi. Gap albatta, oddiy chizg‘ich va sirkul bilan aniqlash haqida bormoqda. Bu asboblardan juda katta aniqlikda taqribiy yasash yoki boshqa asboblardan foydalanib aniq yasash bajarilishi mumkin.

2-masala. Berilgan aylanaga berilgan nuqtadan o‘tuvchi urinma yasash.

Yechish. $|OA| > r$ izlangan AN urinma yasalgan bo‘lsin. ON to‘g‘ri chiziqqa r uzunlikda NB kesmani qo‘yamiz. U vaqtda O va B nuqtalar AN to‘g‘ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo‘ladi. Haqiqatan ham, $(ON) \perp (AN)$. Aylanaga urinma shu aylananing urinish nuqtasiga o‘tkazilgan radiusiga perpendikulyardir.

6-chizma. Markazi O nuqtada bo‘lgan aylanaga unga tegishli N nuqtadan o‘tkazilgan urinma tasviri.

Undan tashqari, yasashga ko‘ra $|ON| = |BN|$. Shuning uchun OA va AB kesmalar AN to‘g‘ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo‘ladi, demak, $|OA| = |AB|$. Shu bilan biz:

- a) B nuqta $(O, 2r)$ aylanaga hamda $(A, |OA|)$ aylanaga tegishli ekan;

b) N nuqta OB kesmaning o'rtasi (O, r) aylanaga hamda OB to'g'ri chizqqa tegishli ekanini ko'rsatdik. Izlangan urinmaning N nuqtasini yasab, urinmaning ham yasash qiyin emas; AN to'g'ri chiziqni o'tkazish kifoya.

$(O, 2r)$ va $(A, |OA|)$ aylanalarni yasaymiz. Bu aylanalarning ikkita umumiy nuqtaga ega. Ularni B_1 va B_2 bilan belgilaymiz. OB_1 va OB_2 to'g'ri chiziqlarni o'tkazib, bu to'g'ri chiziqlarning (O, r) aylana bilan kesishish nuqtalari bo'lgan N_1 va N_2 nuqtalarni topamiz. AN_1 va AN_2 to'g'ri chiziqlar (O, r) aylanaga urinmadir.

7-chizma. $(O, 2r)$ aylanaga o'tkazilgan AN_1 va AN_2 o'tkazilgan urinma tasviri

Shunday qilib, bu holda masala ikki yechimga ega: aylananing tashqi sohasida yotuvchi nuqtadan shu aylanaga ikkita urinma o'tkazish mumkin. Bu urinmalarning AN_1 va AN_2 kesmalari kongruentdir. Haqiqatan, ham OA o'qli simmetriyada A nuqta o'ziga akslanadi. N_1 va N_2 urnish nuqtalarining biri ikkisiga akslanadi.

8-chizma. r radiusli aylanaga N_1 va N_2 nuqtada o'tkazilgan urinma tasviri

Foydalanilga adabiyotlar ro'yxati

1. A'zamov A., Haydarov B., Sariqov E. Geometriya. 7 sinf, Toshkent. O'qituvchi. 2017.
2. Александров А. Д. Основания геометрии: Учебн. пособие для вузов.– М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.